

OPINIÓN

Las diferencias entre extorsión y otros términos contradistintos –es decir, tan parecidos que se pensarían sinónimos, pero sin serlo– pueden ser tenues, leves, como de restos carboníferos. Así distinguirlas:

1. Extorsión. Hay una cadencia de cadenas en las miles de extorsiones que, en semilla oscura, nutren la informalidad e ilegalidad mexicanas. Son amenazas claras, aunque las suavice un circunloquio, como que quien se dice el único protector es el que más daño generaría; o que el extorsionador ofrezca proteger de un panorama, exagerado por él mismo, como tenebrosamente peligroso. En esencia, el extorsionador quiere decir:

— Con el dinero que me entregas te protejo de mí.

Ejemplos cercanos: En Matamoros al carretonero de la basura le piden ahora 500 pesos más cada semana. También hay quejas por nuevas extorsiones en puestitos callejeros. Incluso, la cámara de empresarios denuncia que camiones con material deben pagar una cuota al entrar a la ciudad. Nacionalmente, se dice que el municipio usa triquiñuelas contra los contribuyentes, análogas a extorsiones (H. Mauleón, El Universal, 28/2/23).

2. Cooperación. La “coperacha” parte del cinismo sedante de quien

sabe que no delinque. Para quien la pide, es básico aletargar al dador del dinero, y que piense que lo entrega como voluntariamente, hasta agradecido. O sea: Pedir dinero sin pedirlo, sugerir que la cantidad la fije el oxímoron “cooperante forzoso” y aprovechar asimetrías, no un despliegue de fuerza (como sí sucede en la extorsión). Esta cooperación se beneficia de coyunturas. Por ejemplo, el cooperante paga para poder tomar un avión, que perdería si negocia. Mientras, la situación estructural es “boteo”, si pide la cooperación un grupo legitimado en el lugar (indígenas, maestros, ejidatarios). En todo caso, la imbricación en el sitio es un grosero “siempre es así”, como cuando “viene-vienes” aca-

DESDE LA FRONTERA
JESÚS PÉREZ CABALLERO

Extorsión y sus contradistintos

pulqueños resguardan cartones en las cajas eléctricas callejeras –como el acreedor sus pagarés– para colocarlos en los parabrisas (“acá estamos al pendiente para la cuidadita”).

La cooperación deja la sensación, en quienes entregamos el dinero, de que nos ocurrió por mala suerte (¿protege el goteo de un

“viene-viene”, sindicalizado o no, de robos azarosos? No: Coexisten). ¡Qué confundido el beneficiado que piense que él es el orden!

3. Exacción. Es el dinero entregado cuando la obtención de información se confunde con un robo. Valga la anécdota:

A medianoche, los pasajeros de

un bus matamorenses se bajan en la central camionera reynosense, para conectar con otro camión al aeropuerto de Monterrey. Pero en la entrada del bus, dos individuos están interrogando:

— ¿De dónde vienen? ¿De Matamoros? Qué cuadra, qué colonia (sin pedir IFE). Yo soy de allí. A ver con qué se me cooperan.

Los matamorenses dan 500 pesos.

— Usted, ¿italiano? No, no me des eso (por el dinero que, el turista timorato, le extiende), ¿me ves pidiendo limosna? ¿Tú sabes cuánto me darían por ti si te llevo?

— ¿Son de Monterrey? Quéden-se acá. (Interrogatorio largo).

4. Limosna. En ella, dar es voluntario, pero el pedigueño busca condicionar la decisión: Se muestra indefenso y apela a la compasión. A su vez, debe alentar empatía: Mostrarse insalvable (sucio, deforme, derrotado) ahuyentará al donante, seguramente por un mecanismo psicológico reactivo, de temor al contagio. Igualmente, debe sugerir que la limosna sirve o que es parte de un continuo (de ahí no mostrar un bote vacío). La limosna difiere de la propina, que, hoy en día, es una técnica de fraccionamiento de la cuenta ideada por el empresario para forzar al cliente a responsabilizarse del salario del trabajador. Ambas son distintas del patrocinio (propina a gran escala o “doy para que des”). El patrocinio familiar o social —padrinazgo o madrinazgo— supone que el niño patrocinado recibe “apoyos” cíclicos. Y el patrocinio político —lo explica bien la entrada del Diccionario Electoral INEP, 2006— es dádiva de cargos a los afines.

* Colegio de la Frontera Norte

RÍO REVUELTO
LOS REDACTORES

NLD, la sede aduanera

Los alumnos “sin querer, queriendo” lograron otro megapunte escolar, pues ayer por reunión sindical muchas escuelas no tuvieron clases, pasando por su sábado y domingo de descanso usual para tener un cuarto día sin ir a clases por el Día del Maestro.

Este fin de semana estaría

AMLO en Nuevo Laredo, hasta donde se sabe, sería más que nada para supervisar avances en temas de la modernización aduanera, por eso visita las tres principales ciudades de la fron-

tera tamaulipeca; sin embargo, esto muestra la disposición de concretar los proyectos.

Viendo el panorama completo, Nuevo Laredo se verá beneficiado casi de manera simultánea con

varios proyectos muy estratégicos, pues si ya lidera en el tema de cruces de mercancías –y por lo tanto, recaudación–, ahora con la ampliación de 8 a 18 carriles, su capacidad será imbatible, y difícilmente los

esfuerzos de Samuel García y quien venga después de él, mermarían siquiera en lo más mínimo el titánico flujo del Puente 3.

Esto lo saben los neoleoneses y de ahí que busquen siempre de-nostar a Nuevo Laredo en todas las formas posibles.

Aunado a la expansión, viene la ANAM y con esto estarían centralizados los trámites aduaneros aquí, así que con mayor razón se consolidaría Nuevo Laredo como la sede en este rubro.

Tan grande sería la movilización de la ANAM, que ya se contempla la posibilidad de poner otro Hospital General, pero del ISSSTE, pues miles de trabajadores afiliados a dicho organismo se estarían instalando en la ciudad.

EL 17 DE MAYO

Realizarán Feria del Empleo para los egresados del Tecnológico

Por MARTHA MARTÍNEZ

El 17 de mayo, el Servicio Nacional del Empleo en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación y el Tecnológico de Nuevo Laredo, realizará la primera Feria del Empleo, dirigida específicamente para futuros egresados de esta universidad.

Hasta el momento son 26 empresas las que estarán ofertando no solo vacantes, también estadías para que los futuros profesionistas tengan una capacitación previa a ingresar al campo laboral.

“Que bien que los jóvenes que van a egresar de sus carreras puedan tener esa oportunidad laboral dentro de las maquiladoras, líneas de transporte, creo que impulsar a la juventud a tener una buena empleabilidad y sobretodo que lo podamos hacer en conjunto, es hacer equipo entre sociedad y gobierno”, dijo Rosa María Ruíz, coordinadora

del Servicio Nacional del Empleo.

La Feria del Empleo se realizará en las instalaciones del Instituto Tecnológico en un horario de 10:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Se estima que sean más de 30 las empresas que participen con una oferta de 100 vacantes más las estadías para adquirir la experiencia laboral.

Esta feria ya se ha realizado en otras instituciones educativas como Universidad Tecnológica y Facultad de Comercio Administración y Ciencias Sociales (UAT) y se prevé llevarla a nivel medio superior, donde ya se están vinculando a los jóvenes.

Previo al evento, los estudiantes participarán en un taller de inducción en el que el Servicio Nacional del Empleo les mostrará las herramientas para una entrevista de trabajo, llenado de solicitud de empleo, entre otros, este será el 16 de mayo dentro de la escuela.

Se abren nuevas oportunidades laborales para estudiantes de Nuevo Laredo.